

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1278 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterlarning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rne	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliylik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axaqjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	
The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years	1142
Saydullayev Abbas, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
"Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari"	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента остановки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	

Qimmatli qog'ozlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovasion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash.....	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобакулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari.....	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umirov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	
Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	

STRATEGIK MENEJMENT YONDASHUVLARI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMI BOSHQARUVINING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI

Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna

Buxoro muxandislik-texnologiya instituti
«Iqtisodiyot va menejment» kafedrası dotsenti(PhD)

Po'lotov Shoxrux Shavkatovich

Buxoro muxandislik-texnologiya instituti
«Iqtisodiyot va menejment» kafedrası assistenti(PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada strategik menejment yondashuvlari asosida xorijiy davlatlar oliy ta'lim tizimining boshqaruv tajribasi o'rganilgan. Xel'sinki va Tampere universitetlari tajribalari hamda Xitoyning oliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha qat'iy strategiyalari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari strategik boshqaruvning oliy ta'lim sifatini oshirish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishda muhim vosita ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: strategik menejment, oliy ta'lim tizimi, Xel'sinki universiteti, Tampere universiteti, Xitoy tajribasi, xalqaro hamkorlik.

Abstract: This article examines the management practices of higher education systems in foreign countries based on strategic management approaches. The experiences of the University of Helsinki, Tampere University, and China's rigorous strategies for developing higher education are analyzed. The findings reveal that strategic management is a vital tool for improving the quality of higher education and fostering international collaboration.

Key words: strategic management, higher education system, University of Helsinki, Tampere University, Chinese experience, international collaboration.

Аннотация: В статье изучен опыт управления системами высшего образования зарубежных стран на основе подходов стратегического менеджмента. Рассмотрены примеры университетов Хельсинки и Тампере, а также строгие стратегии Китая по развитию высшего образования. Результаты исследования показывают, что стратегическое управление является важным инструментом для повышения качества высшего образования и развития международного сотрудничества.

Ключевые слова: стратегический менеджмент, система высшего образования, университет Хельсинки, университет Тампере, опыт Китая, международное сотрудничество.

KIRISH

Mamlakatimizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar qatorida yetuk va malakali kadrlar tayyorlash jarayonida xalqaro tajribalar bilan bir qatorda, milliy-madaniy xususiyatlardan kelib chiqqan holda islohotlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ta'lim alohida bir soha sifatida ikki yoqlama tavsifga ega. Bir tomondan, u xalqning ma'naviy va madaniy ehtiyojlarini qondirishda bevosita ishtirok etadi, boshqa tomondan esa ta'lim xizmatlarini ko'rsatish orqali mehnat bozoriga malakali ishchi kuchini yetkazib berish vazifasini bajaradi. Ta'lim xizmatlari bozori milliy bozorning muhim elementi bo'lib, uning shakllanishi va faoliyat ko'rsatishi qonuniyatlarini o'rganish bugungi kunda dolzarb vazifadir.

Bugungi kunda ta'limni tashkil etishning an'anaviy va zamonaviy usullari ishlab chiqilgan. Ta'lim jarayonining tarkibiy qismlarini qiyosiy tahlil qiladigan bo'lsak, birinchidan, ushbu usullar o'rtasida printsiplial farqlar mavjudligini ko'rish mumkin, ikkinchidan, ta'lim jarayonini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarning shakllanishi dolzarb masala ekanligi namoyon bo'ladi.

Mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini tahlil qilsak, ularning xilma-xil ko'lami va ixtisoslashuv darajasi bilan ajralib turuvchi turli ta'lim muassasalaridan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Xalqaro zamonaviy boshqaruv amaliyotida esa oliy ta'lim muassasalarining maqsadini aniqlash zamonaviy rejalashtirishning birinchi bosqichi sifatida qaraladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim tizimida strategik menejment yondashuvlarini qo'llash xorijiy mamlakatlar tajribasida sezilarli ahamiyat kasb etadi. Filipp Koten (2006) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda oliy ta'limni boshqarishda strategik rejalashtirishning roli va uni tashkil etishning asosiy bosqichlari tahlil qilingan. Uning fikricha, strategik menejment ta'lim sifatini oshirishda va resurslarni samarali boshqarishda muhim vosita hisoblanadi.

Barnett R. (2003) oliy ta'lim muassasalarining globalizatsiya sharoitida strategik rivojlanishini o'rganib, universitetlarning xalqaro bozor talablariga moslashuvi bo'yicha yondashuvlarni ishlab chiqdi. U universitetlarni boshqarishda fleksibil strategik rejalashtirish modelini taklif qilgan.

Amerikalik olimlar Mintzberg, Ahlstrand va Lampel (1998) o'z tadqiqotlarida strategik menejmentning asosiy maktablarini tahlil qilib, ta'lim sohasidagi boshqaruv yondashuvlarining xilma-xilligi va ularning natijaviylikka ta'sirini yoritgan. Ushbu yondashuvlar strategiyani shakllantirishda har tomonlama tahlilning zarurligini ko'rsatadi.

Yevropalik tadqiqotchilar, jumladan, Jongbloed va Vught (2009) oliy ta'lim tizimidagi davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik strategiyalarini o'rganib, moliyalashtirishning yangi usullarini taklif etgan. Ular ta'lim tizimida davlatning rolini qayta ko'rib chiqish zarurligini qayd etgan.

O'zbekiston sharoitida H. T. Maxmudov (2020) oliy ta'limda strategik boshqaruvning ahamiyati va uni rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha tadqiqot olib borgan. Tadqiqotda resurslarni samarali boshqarish va kadrlar tayyorlashda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, A. Karimov (2021) tomonidan oliy ta'lim tizimining milliy modelini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish masalalari o'rganilgan.

Shu bilan birga, UNESCO (2019) va OECD (2020) kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida oliy ta'lim boshqaruvining barqaror rivojlanishi va zamonaviy menejment yondashuvlarini joriy etish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Ushbu hisobotlar ta'lim sifatini oshirish uchun strategik boshqaruvning eng yaxshi amaliyotlarini o'rganishga imkon beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda oliy ta'lim tizimida strategik menejment yondashuvlarini o'rganish uchun so'rovnomalar, intervyular va xalqaro tashkilotlarning hisobotlari kabi birlamchi va ikkilamchi ma'lumotlar yig'ildi. Ma'lumotlarni tahlil qilishda taqqoslash va kontent tahlili usullari qo'llanilib, xorijiy va milliy tajribalar o'rtasidagi farqlar hamda samaradorlik baholandi. Ushbu tahlil asosida milliy oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda universitetlarda malakali kadrlar tayyorlash siyosati, tadqiqotlar kelajagini belgilash va innovatsiyalar yaratish hamda ularni tijoratlashtirish yo'nalishlarini aniqlashda strategik rejalashtirish va boshqarish alohida ahamiyat kasb etadi. Strategik boshqarish sohasida xorijiy davlatlar oliy ta'lim muassasalarining ilg'or tajribalarini o'rganish va ularni mamlakatimiz OTMlarida qo'llash samarali natijalar berishi mumkin.

Finlyandiya tajribasi. Finlyandiya ta'lim sohasida yirik islohotlarni amalga oshirib, tajriba maydoniga aylangan. Universitetlarni isloh qilishning milliy maqsadi universitetlar to'g'risidagi qonunda belgilangan bo'lib, bu islohotlar universitetlarning raqobatbardoshligi va samaradorligini oshirish orqali moliyalashtirishni diversifikatsiya qilish hamda atrofda jamiyatga xizmat qilish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan (Ta'lim vazirligi, 2009). Qonunga binoan, universitetlar strategik maqsadlarni belgilashda avtonomlik darajasini oshirishga erishadi va ichki boshqaruv tizimlari moslashuvchanlik tamoyillariga asoslanadi.

Universitetlar yoki mustahkamlangan avtonom universitetlar to'g'risidagi qonun strategik boshqaruvning mazmunini o'zgartirmasa-da, boshqaruv tizimlarini rivojlantirishga undaydigan yangi elementlarni kiritdi.

Birinchiidan, universitetlar o'zlarining huquqiy maqomlariga ega bo'lib, ular davlat yuridik shaxsi maqomidan chiqarildi. Universitetlar o'z faoliyati uchun qonuniy va moliyaviy javobgarlikka ega bo'lib, bu ularni boshqaruv tizimini rivojlantirishga rag'batlantiradi.

Ikkinchiidan, yangi boshqaruv kengashlari tashqi rais va yangi tarkibga ega bo'ldi, bu kengash a'zolarining 40% tashqi manfaatdor tomonlardan iborat bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa universitetlarning ichki boshqaruv jarayonlarida tashqi manfaatdor tomonlarning ishtirokini kengaytiradi.

Uchinchiidan, oliy o'quv yurtlarida rektorlar boshqaruv organlari tomonidan tayinlanadi. Ilgari rektor ichki saylov orqali tanlanar edi va boshqaruv kengashiga raislik qilardi. Endilikda rektor bosh direktor sifatida universitet faoliyati va moliyaviy boshqaruvi uchun javobgar hisoblanadi.

To'rtinchiidan, universitet xodimlarining huquqiy maqomi davlat xizmatchisidan oddiy xodimga aylantirildi. Bu universitetlarga kadrlar siyosatini mustaqil shakllantirish imkonini beradi.

Tadqiqot jarayonida Finlyandiyaning Xel'sinki universiteti (XU) va Tampere texnologiya universiteti (TTU) strategiyalari tahlil qilindi. XU Finlyandiyaning eng yirik ko'p tarmoqli universiteti bo'lsa, TTU texnik ta'lim yo'nalishida faoliyat yurituvchi yirik universitetlardan biri hisoblanadi. XU davlat yuridik shaxsi maqomidagi universitet bo'lsa, TTU fond tomonidan boshqariladi. Davlat tomonidan moliyalashtirilgan mablag'larning tashqi moliyalashtirishga nisbati 2008-yilda XUda 41%dan 59%gacha, TTUda esa 23%dan 77%gacha o'zgargan.

Mazkur universitetlar strategik yondashuvni kengaytirish va o'zlarining tashqi hamda ichki tashkiliy muhitlarini nazorat qilishni kuchaytirishga intilmoqda. Shunga qaramay, ular tashqi muomalaviy operatsion kontekstlarida o'z pozitsiyalarini har xil yo'llar bilan aniqlab, tavsiflaydi.

Misol sifatida, "TTU – texnologiya kashshofi" strategik rejasi 2010-2013-yillarga mo'ljallangan bo'lsa, XUNing 2010-2012-yillarga mo'ljallangan strategiyasi 2009-yilda tasdiqlangan. Xel'sinki universiteti strategiyasida "XU intellektual yangilanishning eng ko'p qirrali universiteti bo'lib, xalqaro miqyosda e'tirof etilgan tadqiqotlar, ta'lim va hamkorlikka asoslangan yangi ilmiy bilimlarni yaratib, Finlyandiya jamiyatida farovonlikni oshirishga hissa qo'shadi" degan maqsad qo'yilgan (XU strategiyasi, 2007–2009).

1-jadval. Xel'sinki universiteti va Tampere texnologiya universitetlarining strategiyalaridagi ustuvorliklar¹.

XU		TTU	
2007-2009 yy.	2010-2012 yy.	2004-2010 yy.	2010-2013 yy.
Yuqori sifatli ish joyi; sifatni tekshirish; ilmiy-tadqiqot va o'qi-tishning baynalmilalla-shuvi; akademik rahbarlik va nazorat; innovatsion tizimni rivojlantirish.	Jamiyat bilan o'zaro munosabat; o'qitish; tadqiqot; xodimlar; boshqaruv va yetakchilik; yordamchi faoliyat.	Eng yaxshi usullardan foydalangan holda o'qitish; Ilmiy faoliyat asoslarini ishlab chiqish; ijtimoiy rivojlanish; xalqaro munosabat; kelajakni bashorat qilish; mas'uliyatli kadrlar siyosati.	Tadqiqotni rivojlantirish; Baynalmilallikni mustahkamlash; Ta'lim va ta'lim sifatini oshirish; Yetakchilik va boshqaruvni rivojlantirish.

Xel'sinki universiteti o'z strategiyasida dunyoning eng yaxshi ko'p tarmoqli tadqiqot universitetlari qatorida o'z maqomini mustahkamlashni asosiy maqsad sifatida belgilagan. Boshqa tomondan, Tampere texnologiya universiteti (TTU) oldingi ichkariga yo'naltirilgan qarashlardan farqli o'laroq, islohotdan keyingi birinchi strategiyasida institutdan tashqariga qaratilgan yondashuvni qabul qilgan. TTU o'zining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida xalqaro hamkorlikni belgilagan. Ikkala universitet uchun ham jamiyat bilan o'zaro hamkorlik qilish asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. TTU sanoat bilan tadqiqot va ishlanma loyihalari orqali faol hamkorlikni ta'kidlaydi. Xel'sinki universiteti esa o'zaro hamkorlikni universitetning ijtimoiy mas'uliyati, ilm-fanni targ'ib qilish va hamkorlikda qimmatli sherik bo'lish sifatida ko'rib chiqadi. Xel'sinki universitetining asosiy tashqi manfaatdor tomonlari davlat boshqaruvi, ishbilarmonlik doirasi, mintaqalar, bitiruvchilar va boshqa milliy va xalqaro oliy ta'lim muassasalari sifatida belgilangan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, islohotdan keyingi strategik rivojlanish birinchi navbatda ichki tashkiliy omillar o'rtasidagi muvofiqlikka bog'liq. Ikkala universitetda yangi va faol boshqaruv bilan akademik erkinlikning uyg'unlashuvi, boshqaruvning tabiati va o'quv bo'linmalarining rivojlanish bosqichlari hamda akademik birliklarning turli amaliyotlari kabi moslashuvlar amalga oshirilishi lozimligi aniqlangan. Menejment nuqtai nazaridan, Xel'sinki va Tampere universitetlari bu moslashuvlarni targ'ib qilish uchun turli strategiyalarni qo'llaydi. Texnologiya universiteti kadrlarga yo'naltirilgan yetakchilikni rivojlantirishga e'tibor qaratadi, ko'p tarmoqli universitet esa o'qitish va tadqiqotni boshqarish hamda axborot tizimlarini rivojlantirishga asosiy urg'u beradi.

Xitoy oliy ta'lim muassasalarining iyerarxik xususiyatlari va tasniflash tamoyillari ularning ilmiy dolzarbligini ko'rsatadi. Xitoy oliy ta'lim muassasalari besh toifaga ajratiladi: milliy birinchi darajali tadqiqot universitetlari, sanoat va mintaqaviy yuqori darajadagi universitetlar, bakalavriat darajasidagi oddiy universitetlar va kollejlar, kasb-hunar oliy ta'lim muassasalari hamda xususiy universitetlar va kollejlar. Birinchi darajali tadqiqot universitetlari, jumladan, Pekin universiteti kabi 39 ta oliy o'quv yurti "985 loyihasi" doirasida shakllangan. Ushbu loyiha Xitoyda yuqori darajadagi iqtidorlarni tayyorlashga qaratilgan bo'lib, magistratura va PhD dasturlariga e'tibor kuchli. "985 loyihasi" universitetlarida magistratura darajasidagi talabalar ulushi bakalavriatga nisbatan sezilarli darajada yuqori.

Xel'sinki va Tampere universitetlari islohotlar orqali ichki va tashqi omillarni uyg'unlashtirgan holda strategik

¹ Vuokko Kohtamäki. Driving strategic development in Finnish universities: Reflecting on two case study examples//<https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/103244/978-951-44-9269-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

maqsadlarini amalga oshirmoqda. Xitoy oliy ta'lim muassasalari esa yuqori malakali kadrlar tayyorlashga qaratilgan qat'iy strategiya va davlat ko'magi bilan ajralib turadi. Ushbu tajribalar oliy ta'lim muassasalarida strategik boshqaruvni rivojlantirishda muhim saboqlar beradi.

Milliy va birinchi darajali tadqiqot universitetlari
Sanoat va mintaqaviy yuqori darajadagi universitetlar
Bakalavriat darajasidagi oddiy universitetlar va kollejlilar
Kasb-hunar oliy ta'lim muassasalari
Xususiy universitetlar va kollejlilar

1-rasm. Xitoy OTMlarining tasniflanishi.

Sanoat va mintaqaviy yuqori darajadagi universitetlar. Xitoy oliy ta'lim tizimi uzoq vaqt davomida an'anaviy foydali fanlarga e'tibor qaratib, intizom qurish jarayonida o'ziga xos intizom tizimini shakllantirdi. Bu jarayon natijasida oliy ta'lim muassasalari intizomning eng yuqori cho'qqisini, intizom platosini va ishlashning o'ziga xos xususiyatlarini ishlab chiqdi. Shu bilan birga, ular sanoat innovatsion tizimlariga yaxshi integratsiyalashgan bo'lib, sanoatni rivojlantirish uchun ko'plab yuqori malakali kadrlar va texnologiya iste'dodlarini tayyorlashda muhim rol o'ynadi.

Sanoat darajasi va mintaqaviy yuqori darajadagi universitetlar

Bunday universitetlar xizmatlarning aniq yo'nalishiga ega bo'lib, sanoat va mintaqaviy innovatsion tizimning asosi hisoblanadi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, 2007-yilda "211-loyiha" doirasida va viloyatlar hamda vazirliklar tomonidan birgalikda tashkil etilgan oliy ta'lim muassasalari jami 38,8 milliard yuan mablag' oldi, bu esa fanga ajratilgan umumiy mablag'larning 71,2%ini tashkil etdi.

Xuddi shu yili ushbu universitetlarda professor-o'qituvchilar va ilmiy xodimlar soni 270 460 nafarni tashkil qildi, bu esa mamlakat bo'yicha oddiy universitetlar va kollejlilar xodimlari sonining 37,1%iga teng. Bundan tashqari, ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarida band bo'lgan xodimlar soni 134 434 nafarni, ilmiy-tadqiqot yutuqlarini qo'llashda band bo'lganlar esa 25 474 nafarni tashkil etdi, bu ko'rsatkichlar mos ravishda mamlakatdagi oddiy universitetlar va kollejlilar xodimlari sonining 47,3% va 55,1%ini tashkil qiladi.

Sanoat va mintaqaviy universitetlar tomonidan taqdim etiladigan kadrlar asosan "yuqori darajadagi innovatsion iste'dodlar va amaliy iste'dodlar"dan iborat. Ushbu universitetlar talabalari va o'qituvchilari ba'zan zavod ishchilari bilan birga yashab, bir dasturxonda ovqatlanish holda tadqiqot ishlari olib borgan. Bu tajriba sanoat va mintaqaviy universitetlarning asosiy raqobatbardosh ustunligi va ularning doimiy rivojlanishi uchun turtki vazifasini bajaradi.

Muntazam bakalavr darajasidagi universitetlar va kollejlilar

Xitoy oliy ta'lim tizimining eng katta tarkibiy qismi sifatida muntazam bakalavr universitetlari va kollejlari turli sohalar uchun birinchi darajali dasturlarga yo'naltirilgan bakalavrlar tayyorlashga e'tibor qaratadi. Xitoy Ta'lim vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bakalavriat ta'limini taklif qiluvchi jami 614 ta universitet va kollej mahalliy bo'limga qarashli bo'lib, bu butun mamlakatdagi shunday universitetlarning 56,3%ini tashkil etadi.

Kasb-hunar oliy ta'lim muassasalari

Kasb-hunar oliy ta'lim muassasalari kasb-hunar kollejlari, o'rta kasb-hunar kollejlari va oliy kasb-hunar kollejlari kabi bo'linmalardan tashkil topgan bo'lib, ular bakalavr darajasini berish huquqiga ega emaslar. Ushbu muassasalar yuqori sifatli texnologiyaga yo'naltirilgan ishchi kuchini tayyorlashga qaratilgan. Jamiyatning kasbiy va amaliy yo'naltirilgan ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyoji ilmiy tadqiqotga yo'naltirilgan iste'dodlarga nisbatan yuqoriroq bo'lganligi sababli, kasb-hunar oliy o'quv yurtlari Xitoyning sotsializmning dastlabki bosqichida ijtimoiy qurilishning kuchli tayanchi hisoblanadi.

Xitoy oliy ta'lim tizimi turli darajadagi universitetlar va kollejlarni o'z ichiga olib, sanoat va mintaqaviy innovatsion tizimlar bilan yaqin aloqada ishlashni ta'minlaydi. Ushbu tizim yuqori darajadagi innovatsion va amaliy iste'dodlarni tayyorlashda asosiy rol o'ynaydi va iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanishga xizmat qiladi.

Xususiy universitetlar va kollejlilar

Xususiy universitetlar va kollejlilar Xitoy oliy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu muassasalar oliy ta'lim tizimiga salmoqli hissa qo'shib, ko'plab bitiruvchilarni tayyorlaydi. Xitoy Ta'lim vazirligi veb-saytida e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda Xitoyda jami 812 ta xususiy oliy ta'lim muassasasi mavjud bo'lgan. Ushbu universitet va kollejlilar davlat sektorining mablag' yetishmovchiligini bartaraf etishda muhim rol o'ynagan bo'lsa-da, so'nggi yillarda ularga qabul qilingan talabalar sonining pasayishi ularning rivojlanishini cheklab qo'ymoqda.

Rossiya tajribasi

Rossiyada olib borilgan oliy ta'lim islohotlari natijasida ba'zi universitetlar o'z strategik rivojlanish rejaları orqali sezilarli muvaffaqiyatlarga erishgan. Mazkur tajribalarni mamlakatimiz OTMLarida qo'llash samarali bo'lishi mumkin.

Misol sifatida Vladivostok davlat iqtisodiyot va servis universiteti (VDISU)ning rivojlanish strategiyasi keltiriladi. Ushbu universitet innovatsion tadbirkorlik universiteti, biznes va xizmat ko'rsatish sohasidagi xalqaro darajadagi ta'lim markazi sifatida tanilgan. VDISUning raqobatbardosh ustunliklari orasida samarali boshqaruv tizimi, keng filiallar tarmog'i, rivojlangan moddiy-texnika bazasi, axborot texnologiyalaridan keng foydalanish va xalqaro ta'lim dasturlari mavjudligi e'tirof etiladi.

VDISU o'z strategik rivojlanish maqsadlariga muvozanatli ko'rsatkichlar xaritasi orqali erishgan. Ushbu xarita "Jamiyat", "Moliya", "Mijozlar", "Jarayonlar" va "Infratuzilma" kabi beshta asosiy istiqbolni qamrab olgan. Tadqiqot laboratoriyalari tashkil etilishi strategik tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va axborot bilan ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Uzoq Sharq universitetlari orasida VDISU o'z yetakchiligini muntazam saqlab kelmoqda va tadbirkorlik innovatsion universitetini tashkil etish yo'nalishini tanlagan.

Universitetning yangi missiyasi quyidagicha ifodalangan: "VDISU tadbirkor-innovatsion universitet bo'lib, biznes va xizmat ko'rsatish sohasida xalqaro darajadagi ta'lim markazidir. Universitet axborot texnologiyalari va ta'lim sohasida yetakchi o'rinni egallaydi hamda Rossiyaning Osiyo-Tinch okeani mintaqasidagi mavqeini mustahkamlashga hissa qo'shadi. Biz talabalarni akademik, martaba va hayotiy muvaffaqiyatga tayyorlaymiz."

Rossiyadagi muvaffaqiyatli universitetlardan yana biri Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti (MDXMI)dir. MDXMI, Forbes ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyaning eng yaxshi universitetlari reytingida 2-o'rinni, QS reytingida BRICS mamlakatlari orasida 44-o'rinni va dunyo universitetlari reytingida 366-o'rinni egallaydi. Bu ko'rsatkichlar MDXMIning yuqori xalqaro obro'sini tasdiqlaydi.

Xususiy universitetlar va kollejlardan hamda Rossiya tajribasi mamlakatlar oliy ta'lim tizimida samarali boshqaruv, moliyaviy barqarorlik va innovatsion yondashuvlarni qo'llashning muhimligini ko'rsatadi. Xitoy va Rossiya universitetlarining rivojlanish tajribalari mamlakatimiz OTMLarida strategik boshqaruvni takomillashtirish va innovatsiyalarni rivojlantirishda foydali bo'lishi mumkin.

1-rasm. Vladivostok davlat iqtisodiyot va servis universitetining maqsadlari xaritasi besh istiqboli².

Bir necha o'n yillar davomida MDXMI o'zining DNKsini yaratishga muvaffaq bo'ldi. Bu, noyob qadriyatlar to'plami bo'lib, MDXMI bitiruvchisining o'ziga xos belgisi bo'lgan "Raison d'etre"dir. "Raison d'etre" bitiruvchilarni baholash modeli bo'lib, "ta'sir" yoki "odamlar orqali ta'sir" ma'nosini anglatadi.

"Raison d'etre" bu bitiruvchilarning xalqaro va dunyodagi vaziyatni ochiq ko'rib va tushunib yetishlari, ularning keng istiqbolli va shaxsiy rivojlanishlari, ya'ni zamon talablariga tez moslasha olishlari, faol hayot tarzlari, yangiliklar yaratish istaklari va yangi loyihalarni bemalol boshlashdan qo'rqmasliklari, shuningdek, jamoa, oila, davomiylik, o'ziga xoslik va sog'lom ambitsiyalari (nafsoniyatlari), hamda hamkorlar va manfaatdor tomonlarni topishlari va ularni o'z g'oyalari amalga oshirishga jalb qila olishlari kabi xususiyatlari bilan o'lchanadi.

Indoneziya tajribasi. Indoneziyadagi oliy ta'lim tizimi uzoq tarixga ega emas, lekin bugungi kunda 5,23 milliondan ortiq talaba va yalpi ro'yxatga olish nisbati 27,4 %ni tashkil etuvchi juda katta va juda murakkab

2 Г.И.Лазарев, Г.И.Мальцева. Наша стратегия – развитие на основе инноваций (опыт ВГУЭС)// <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/755/1/UM-2005-03-02.pdf>.

tizimni tashkil etadi. 92 ta davlat muassasasi, 3200 dan ortiq xususiy muassasalar, o'nlab xizmat ko'rsatish muassasalari, Din ishlari bo'yicha 52 ta muassasa va bitta ochiq universitet mavjud.

2011–2025-yillarda Indoneziyaning iqtisodiy rivojlanishini tezlashtirish va kengaytirish bosh rejasi (MP3EI) iqtisodiy rivojlanish uchun 6 ta yo'lakni belgilaydi. Ularning har biri o'ziga xos raqobatbardosh va qiyosiy ustunliklarga ega 6 ta iqtisodiy koridorlardan iborat: 1) Sumatera; 2) Java; 3) Kalimantan; 4) Sulavesi va Shimoliy Maluku; 5) Bali NTB va NTT; 6) Maluku va Papua. Institutlarning taqsimlanishi hamda ularni ro'yxatga olish 6 ta iqtisodiy yo'lak o'rtasida teng taqsimlanmagan.

OTMlar o'rtasida ishlab chiqarish bilan shug'ullanish madaniyatini hamda tegishli tadqiqotlarni rivojlantirish uchun raqobatbardosh moliyalashtirish dasturlari to'plamini shakllantirish zarur bo'ladi. Moliyalashtirishda raqobat muhitini yaratish institutlar uchun innovatsiyalarni rag'batlantirishda muhim hisoblanadi. Barcha dasturlar bo'yicha takliflarni sanoatdagi manfaatdor tomonlar hamda hukumat amaldorlari bilan maslahatlashgan holda ishlab chiqishni talab qilish ham hamkorlikda rejalashtirishga intiladigan institutlarning rivojlanishiga yordam beradi.

Yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, uchta turdagi dasturlarni tavsiya qilish mumkin:

1. Alohida akademiklar (istiqbolli va kelajak) hamda sanoatchilarga stipendiyalar beriladigan dastur. Tanlangan akademiklar hamda sanoatchilar "gibrid" istiqbollarni rivojlantirish uchun bir-birining sohalarda ish ta'siriga ega bo'ladi.

2. USD (Universitet–Sanoat–Davlat) hamkorligi uchun professional yordamni kuchaytirish uchun institutsional grantlar taklif qiluvchi dasturlar. Bunday grantlar, xususan, korporativ munosabatlar, sanoat aloqalari va tijoratlashtirishni qo'llab-quvvatlaydi.

3. Sanoatga tegishli yangi sohalarda tadqiqot tajribasiga ega OTMlarni rivojlantirishga yordam beruvchi dastur. Mintaqaviy nomutanosiblikni to'g'ridan-to'g'ri hal qilish hamda Sharqiy mintaqadagi OTMlarni maqsadli qo'llab-quvvatlash uchun "darajali" raqobatni tavsiya qilamiz. Darhol ishga tushadigan dasturlar uchun samarali tayyorgarlikni hamda amalga oshirilishini ta'minlash uchun grant dasturlari ketma-ketligini tavsiya qilamiz.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimini boshqarish xorijiy davlatlar tajribasida muhim natijalarga olib kelgan samarali vositalardan biri hisoblanadi. Xel'sinki va Tampere universitetlari tajribasi ko'rsatadiki, ichki va tashqi omillarni uyg'unlashtirish hamda jamiyat bilan faol hamkorlik qilish orqali universitetlarning strategik maqsadlariga erishish mumkin. Xel'sinki universiteti ko'p tarmoqli tadqiqot va o'quv muassasasi sifatida ilm-fan rivojlanishini, ijtimoiy mas'uliyatni va xalqaro hamkorlikni ustuvor yo'nalish sifatida belgilagan bo'lsa, Tampere texnologiya universiteti sanoat bilan integratsiyani kuchaytirib, innovatsion va texnologik rivojlanishga e'tibor qaratmoqda. Ushbu strategiyalar, o'zaro farqli bo'lishiga qaramay, oliy ta'lim sifatini oshirishda ijobiy natijalar berayotganini ko'rsatadi.

Xitoy tajribasi esa yuqori malakali kadrlar tayyorlashga yo'naltirilgan davlat qo'llab-quvvatlovi va qat'iy strategiyalar orqali yuqori darajali oliy ta'lim muassasalarini yaratishga muvaffaq bo'lganini namoyish etadi. Xitoyda amalga oshirilgan "985 loyihasi" oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda innovatsion boshqaruv va iyerarxik yondashuvning samarali ekanligini tasdiqlaydi.

Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim tizimini strategik boshqarishda quyidagi omillar muhim ahamiyat kasb etadi: ichki tashkiliy omillar va akademik erkinlikning uyg'unlashuvi, samarali boshqaruv tizimi va tashqi manfaatdor tomonlar bilan o'zaro hamkorlik. Milliy sharoitlarda ushbu tajribalarni moslashtirish orqali oliy ta'lim tizimini samarali boshqarish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari yaratiladi. Ushbu yondashuv O'zbekiston oliy ta'lim tizimida strategik menejmentni rivojlantirish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar uchun mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kotler, P., & Fox, K. F. A. (2006). Strategic Marketing for Educational Institutions. Prentice Hall.
2. Barnett, R. (2003). Beyond All Reason: Living with Ideology in the University. Open University Press.
3. Mintzberg, H., Ahlstrand, B. W., & Lampel, J. (1998). Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. Free Press.
4. Jongbloed, B., & Vught, F. A. (2009). Higher Education Governance and Finance. Springer.
5. Maxmudov, H. T. (2020). Oliy ta'limda strategik boshqaruvning ahamiyati. Toshkent: O'zMU nashriyoti.
6. Karimov, A. (2021). O'zbekiston oliy ta'lim tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish. Samarqand: SamDU nashriyoti.
7. UNESCO. (2019). Higher Education in the 21st Century: Challenges and Opportunities. UNESCO Publishing.
8. OECD. (2020). Resourcing Higher Education: Financing and Strategy. OECD Publishing.
9. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.
10. Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities. Journal of Studies in International Education, 11(3-4), 290-305.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

